

G'SUNGEN & G'SPIELT

TIROLER VOLKSMUSIKVEREIN | SÜDTIROLER VOLKSMUSIKKREIS

INNSBRUCK - BOZEN

47. JAHRGANG | HEFT 03 | SEPTEMBER 2022

Was ist tirolerisch ...?

Band I. Ländler, Juchezer, G'stanzln

SCHNADAHÜPFELN

mit über 300 Text-Strophen

Band II. Schuhplattler-Tänze, bayr. Ländler u. Polka

gesammelt und für Zither arrangiert von

Franz Motz.

Band I, II à K.120 (M 1. ...) netto
2te Zither zu Band II apart K.1. ... (M. 90) netto

NB Speziell wird aufmerksam gemacht, daß die in diesem Album enthaltenen Arrangements Eigentum der Verleger sind! Nachdruck und Abschrift verboten.

Aufführungsrecht vorbehalten. Eigentum der Verleger für alle Länder

Leipzig, Bosworth & Co, Paris,
London, W. Zürich, New-York,
Wien I. Wallzeile 39.

WAS IST TIROLERISCH ... ÜBERLIEFERT?

Tiroler Volksmusik vor 200 Jahren – ist sie heutzutage noch spiel- und aufführbar? Oder ist sie längst veraltet und nur mehr noch für Forschungszwecke zu gebrauchen? Im folgenden Artikel soll dieser Frage anhand des Organisten und Schullehrers Franz Überbacher, der ein Einsender der Sonnleithner-Sammlung von 1819 war, nachgegangen werden.

Im Jahre 1819 setzte in den österreichischen Erbländen das erste musikalische Sammelunternehmen – heute bekannt unter dem Namen „Sonnleithner-Sammlung“ – ein. Initiator war der erste Sekretär der Gesellschaft der Musikfreunde Wiens Joseph Sonnleithner (1766–1835). Von dem Sammelauftrag waren auch einige Gemeinden in Tirol davon betroffen. Einer der Einsender war der Organist und Schullehrer von Lengmoos Franz Überbacher, der die „Hochzeitsmusik vom Ritten“ nach Wien übermittelte. Werfen wir genauer einen Blick auf

den Organisten und sein Schaffen. Dafür müssen wir die Zeit um mehr als 200 Jahre zurückdrehen.

Im Jahr 1818 kam Franz Überbacher (*13.11.1795 „Sarnthal“, †5.02.1853 Lengmoos/Ritten), auf Vermittlung seines ersten Musiklehrers – Dekan und Fürstbischof von Trient Johann von Tschiederer (1777–1860) – nach Lengmoos und war dort Organist und Schullehrer. Die Gemeinde Lengmoos befindet sich am Ulrichspass. Dort existiert seit dem Mittelalter eine Kapelle, die dem Heiligen Ulrich geweiht ist. Wollte man früher vom Brenner kommend in den Süden gelangen, so war Lengmoos der letzte gefährliche Pass der überquert werden musste.

1818 gründete Überbacher in Lengmoos die „Harmoniemusik“ und wurde dessen erster Kapellmeister. Für die Musikkapelle komponierte er einige Lieder und Stücke. Er betätigte sich auch als „Volksdichter“ und schrieb kleine Theaterstücke. Die „Harmonie-

musik“, bzw. die Rittener Musikkapelle findet mit ihrem Kapellmeister auch in der Reisebeschreibung Denkbuch der Erbhuldigung in Tirol von 1839 des Schriftstellers Beda Weber (1798–1858) Erwähnung. Die Kapelle zählte in diesem Jahr insgesamt 25 Mitglieder und galt in Tirol als eine der musikalisch versiertesten: „Die Rittener, mit den Vorgängern stammhaft befreundet, stellten schlank-aufgeschossene Männergestalten heraus von anmuthiger Bildung [...]“

Die Kapelle, 25 Mann stark, angeführt von Schullehrer Ueberbacher in Lengmoos, ärntete durch ihre Musik allgemeinen Beifall, unstreitig eine der geübtesten, die von Tirolerbergen zu des Kaisers Ehren herabgestiegen.“ (Weber 1839, S. 157).

Wie aus den weiteren Beschreibungen Webers hervorgeht, war Überbacher auch als Dichter und Komponist, der die Musik den Menschen im Dorf näherbrachte tätig: „Ueberbacher selbst schien schon an sich interessant als Liebhaber der Poesie und Tonkunst, unter den Gemeindemitgliedern die Musik verbreitend, und der Volksunterhaltung einen würdigeren Charakter leihend. Man kennt von ihm Gedichte im Sarnthalerdialekt, wozu er selbst anmuthige, volkthümliche Melodien komponiert.“ (Weber 1839, S. 157). Obwohl sich Überbacher seine Musikkenntnisse nicht in einer Musikschule oder einer Musikakademie aneignete, hatte er aber trotzdem einige Musikschüler. Einer seiner bekanntesten Schüler war u.a. der in Girlan geborene Organist und Musiker Franz Schöpf (1836–1915).

Aus dem Briefverkehr zur Sonnleithner-Sammlung geht hervor, dass unter den Musikbeförderern des Landge-

Pfarrkirche Lengmoos (Fotographie von Peter Oberosler am 27.04.2019)

Im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien werden die gesamten Bestände der Sonnleithner-Sammlung aufbewahrt. (Bildquelle: Wikipedia)

richtes Ritten „Ein Kirchenzug nebst einem Tafelstück und 2 deutschen Tänzen“ sowie das Lied „der Lazarus ist gestorben etc.“ vom Organisten in Lengmoos Franz Überbacher eingeschickt wurden. Im Briefverkehr findet sich zu seiner Person ein weiterer Vermerk:

„Der neue Organist zu Lengmoos Uiberpacher zeigt sich verdient um Beförderung der Musik unter dem Bauernvolke“ (TLA, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 132/P).

Die originalen Musikstücke befinden sich heutzutage im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde. Dort wurden sie genau nummeriert, sodass man sie auch ausleihen kann. Bekannt wurden sie in erster Linie durch Abschriften von Karl Horak (Horak 1985, S. 41–47).

Bei den Einsendungen von Überbacher handelt es sich um die Stücke „No 1 Kirchenzug Marsch“ (T XIII /1), „Tafelstück“ (T XIII /2), „Deutscher Tanz“ (T XIII /3) und „Kehraus“ (T XIII /4). Alle Stücke sind in Partiturform notiert. Die Einsendungen T XIII /2–4 stehen in der Besetzung zwei Geigen, Kontrabaß und Schwegel (siehe Bearbeitung von Stefan Pedarnig, Stückweis, S. 36-37). Der

Kirchenzug Marsch hat die gleiche Besetzung, allerdings ohne Schwegel. Wie aus einem Begleitbrief vom 25. September 1819 hervorgeht, war diese Besetzung bei Hochzeitsfeiern besonders beliebt:

Es läßt sich von dieser Gemeinde wenig, sowohl von Volks Charakter-Liedern, als überhaupt von sonderbaren Gebräuchen etwas anführen, bloß einige Stücke die eine gewisse mechanische Musick-Bande (oder wie man sie sonst zu nennen pflegt die Spielleute) bey Hochzeiten aufspielt, können angeführt werden. Diese Musik ist gemeinlich besetzt mit: zwey Violin ein Violoncello und einer deutschen Querflöte (in gemeiner Sprache: zwey Geigen, eine Baßgeig, und eine Schwegel).

[Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, T XIII 1–5, Brief Nr. 2279 vom 25. September 1819, Bericht Ritten]

Sogar die Anordnung der Stücke, wie diese gespielt wurden, werden im Begleitschreiben angeführt: Nach der Hochzeit wird der „Kirchenzugsmarsch“ (T XIII /1) als Auszugstück des Hochzeitspaares gespielt. Musik erklingt dann erst wieder beim Festmahl, bei welchem das „Tafelstück“ (T XIII /2) gespielt wird. Das dritte Stück der Einsendung, ein „Deutscher Tanz“ (T XIII /3), folgt im An-

schluss. Dieser bildet die eigentliche „Hochzeitsmusik“. Im konkreten Fall handelt es sich wie es der Einsender bemerkt um „meistens Tänze auf der Art Nr. 3“. „Der Kehraus“ (T XIII /4) ist das letzte Stück der Hochzeitsfeier. Er wird auch „Heimgeiger“ genannt:

Wenn nun bey Hochzeiten die Brautleute nach der Kirche ziehn, treten die Spielleute vor diesen ein, und wird der Marsch Nr. 1 aufgespielt, den sie den Kirchenzug-Marsch nennen. Beym Auszug aus der Kirche wird meistens der nämliche gemacht. Nun ist keine Musick bis beym Hochzeitmahl Rindfleisch und Kraut kömmt, dan wird das Stück Nr. 2 gemacht, welches das Tafelstück genannt wird. Nach diesem könnst ein Deutscher Tanz nach der Art Nr. 3. Nach dem Hochzeitsmahl wird lange aufgespielt und meistens Tänze auf der Art Nr. 3. Sobald nach geendetem Tanz die Brautleute nach Hause sich begeben, wird noch ein Stück-

Grabstein von Franz Überbacher in Lengmoos. (Fotografie von Peter Oberosler am 27.04.2019. Freundlich mitgeteilt durch Herrn Thomas Fink, Obmann der Musikkapelle Lengmoos)

chen gemacht, mit Nr. 4 bezeichnet, es wird der Kehraus oder der Heimgeiger genannt.

[Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, T XIII 1–5, Brief Nr. 2279 vom 25. September 1819, Bericht Ritten]

Am 5.02.1853 verschied Franz Überbacher in Lengmoos. Der Grabstein von ihm ist heute noch erhalten.

In der Volksmusikszene Tirols sind die Stücke, die Überbacher einsandte äußerst bekannt und gelten auch noch heute als beliebtes Wettbewerbsstück u.a. für den Alpenländischen Volksmusikwettbewerb. So zeigt sich, dass Volksmusik die vor 200 Jahren in Tirol gespielt wurde, immer noch aufgeführt wird und modern ist.

Joseph Sonnleithner (1766–1835), Platinotypie (Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Austria, www.bildarchivaustria.at, recherchiert, am 26.02.2018)

Bibliographie:

Fink 1993

Veronika Fink, 175 Jahre Musikkapelle Lengmoos. Wissenwertes aus der Geschichte eines erstaunlich vielseitigen Vereines, Brixen 1993.

Herrmann-Schneider 1984

Hildegard Herrmann-Schneider, Die Musikhandschriften des Dominikanerinnenklosters Lienz im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Thematischer Katalog, Innsbruck 1984.

Weber 1839

Beda Weber Denkbuch der Erbhuldigung in Tirol, Innsbruck 1839.

Horak 1985

Karl Horak, Instrumentale Volksmusik aus Tirol, Innsbruck 1985 (Volksmusik in Tirol, Band 2).

Briefe:

Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, T XIII 1–5, Brief Nr. 2279 vom 25. September 1819, Bericht Ritten.

Tiroler Landesarchiv, Jüngerer Gubernium, Präsidium 1819, Fasc. 3612, Nr. 132/P.

Internetangaben:

Fastl 2009

Christian Fastl, Art. „Schöpf, Franz“, in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung: 15.5.2009, abgerufen am 28.3.2022).

Musikkapelle Lengmoos, www.mk-lengmoos.com/de/geschichte, recherchiert, am 19.08.2018.

Wiener Musikverein, https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Musikverein, recherchiert, am 28.03.2022.

ZUM AUTOR
Peter Oberosler
 Musikwissenschaftler am Mozarteum Salzburg (Standort Innsbruck), Mitglied des Redaktionsteams von „G'sungen & G'spielt“.

Was ist für dich tirolerisch?
 Für mich typisch tirolerisch, wenn ich auf der Alm eine gute Brettljause mit Graukäse esse und dazu ein Stamperl Schnaps trinke.
Philipp Wolfenstätter,
Kössen

Kirchenzug-Marsch

Sonnleithner-Sammlung, T XIII /1, Kreis Bozen,
 Einsender: Franz Überbacher (1795-1853)
 Bearbeitung: Stefan Pedarnig

Maestoso

1. Stimme

2. Stimme

Hackbrett

Harfe

Kontrabass

F C(7)

Detailed description: This system contains the first four measures of the piece. It features five staves: two vocal staves (1. and 2. Stimme), a Hackbrett (musical saw), a Harfe (harp), and a Kontrabass (double bass). The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Maestoso'. The vocal parts have a melodic line with rests. The Hackbrett and Harfe provide harmonic accompaniment. The Kontrabass part includes chord markings 'F' and 'C(7)'.

F C(7)

Detailed description: This system contains the next four measures of the piece. It features five staves: two vocal staves, a Hackbrett, a Harfe, and a Kontrabass. The key signature is one flat and the time signature is 4/4. The vocal parts continue their melodic line. The Hackbrett and Harfe provide harmonic accompaniment. The Kontrabass part includes chord markings 'F' and 'C(7)'. The system concludes with a double bar line and repeat dots.

The first system of the musical score consists of five staves. The top two staves are for the violin and viola, both in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The next two staves are for the piano, with the right hand in treble clef and the left hand in bass clef. The bottom staff is for the bass line, also in bass clef. The music is in 3/4 time and features a key signature of one flat. The first measure is marked with a repeat sign. The piano part includes a 'pizz.' (pizzicato) instruction. The bass line includes chord markings: F, C(7), and F. Triplet markings (3) are present in the violin and viola parts.

The second system of the musical score continues the piece with five staves. The instrumentation remains the same as in the first system. The piano part includes an 'arco' instruction. The bass line includes chord markings: C(7), F arco, Bb, F/C, C, and F. Triplet markings (3) are present in the violin and viola parts. The system concludes with a double bar line and repeat dots.

